

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.14198425

Научная статья

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕРВИСА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГАХ ПЛАТФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

OPTIMIZATION OF THE FEEDBACK SERVICE OF REGIONAL EXECUTIVE AUTHORITIES: STRATEGY FOR IMPROVING THE POSITION OF THE VOLGOGRAD REGION IN THE RATINGS OF THE FEEDBACK PLATFORM

ВОЙНОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ,
Волгоградский государственный университет.

VOINOV NIKITA DMITRIEVICH,
Volgograd state University.

В настоящей работе описана платформа обратной связи, нацеленная на оптимизацию взаимодействия граждан с государственными органами в Российской Федерации. Обсуждаются ее ключевые компоненты, функционал и механизмы реализации. Анализируется статистика и позиции Волгоградской области во взаимосвязанных рейтингах. Также предлагаются конкретные рекомендации по оптимизации позиций субъекта в трёх критически важных рейтингах, связанных с работой на платформе обратной связи, выполнение которых позволит повысить её эффективность и доступность для граждан в представленном субъекте Российской Федерации.

This paper describes a feedback platform aimed at optimizing the interaction of citizens with government agencies in the Russian Federation. Its key components, functionality and implementation mechanisms are discussed. The statistics and positions of the Volgograd region in interrelated ratings are analyzed. It also offers specific recommendations on optimizing the subject's positions in three critically important ratings related to working on the feedback platform, the implementation of which will increase its effectiveness and accessibility for citizens in the represented subject of the Russian Federation.

Ключевые слова: обратная связь, обращения граждан, Волгоградская область, РРЦТ, госпублики.

Key words: feedback, citizens' appeals, Volgograd region, RRCT, state publics.

Платформа обратной связи (ПОС) предоставляет гражданам возможность взаимодействовать с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями по разнообразным вопросам через форму на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (Госуслуги), мобильное приложение, а также с помощью виджетов, размещённых на официальных сайтах и страницах вышеизложенных органов и их подведомственных учреждений. Технологии, используемые платформой, являются перспективным направлением в улучшении имиджа органов власти, включения различных слоев населения в управление отдельным территориальным образова-

нием [4, с. 5], а внедрение цифровых технологий в сферу взаимодействия граждан и государства соответствует приоритетной политике формирования информационного общества и электронного правительства [1, с. 210].

ПОС состоит из четырех компонент: "обращения граждан и юридических лиц", "опросы и голосования по инициативам органов власти и местного самоуправления", "инциденты в социальных сетях", "Госпаблики" и агрегирует данные по результатам обработки обращений, предоставляя пользователям аналитическую информацию в различных разрезах, в том числе с помощью конструктора отчетов [5, с. 9].

Основная цель платформы – быстрое решение актуальных проблем граждан, посредством обеспечения единого стандарта подачи обращений граждан в органы власти [10, с. 207]. Она способствует сбору объективных данных о вопросах, вызывающих обеспокоенность у населения, и обеспечивает возможность принятия необходимых мер для их устранения, а также способствует унификации форм подачи обращений граждан в государственные органы и организации [8], а обработка инцидентов блокирует дальнейшее поступление жалоб, что положительно сказывается на темпах работы органов власти [3, с. 32]. При стандартном подходе к рассмотрению обращений никто, кроме исполнителя и заявителя, не знает, какая работа проводится в целом, что предпринимается для решения. В данном случае решение проблемы выводится в открытое поле [15, с. 164]. Помимо этого, цифровизация коммуникации оказывает влияние на традиционное пространство политики, меняя социальное сознание и общественные ценности [11, с. 27].

Платформа была разработана в рамках эксперимента и по инициативе, озвученной на оперативном совещании с вице-премьерами в 2020 году [7].

Эксперимент проходил с ноября 2020 года по декабрь 2021 года, уже к весне 2021 года на платформе было создано более 16,5 тыс. личных кабинетов организаций из девяти субъектов Российской Федерации. Позднее эксперимент был распространен на все регионы страны, включая все органы власти и публичные организации. Изначально завершение эксперимента было запланировано на декабрь 2021 года, но срок был продлен до 30 декабря 2022 года в связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2021 года № 2361 [9].

С 1 сентября 2023 г. механизм обратной связи заработал в России официально, согласно вступившему в силу Федеральному закону от 4 августа 2023 г. № 480-ФЗ. Следует отметить, что новый способ направления обращений стал альтернативным и не исключает подачи обращений на бумажном носителе или в электронной форме по электронной почте либо посредством информационных систем органов и организаций в сети Интернет [14].

Платформа обратной связи влияет на несколько рейтингов субъектов Российской Федерации:

- 1) рейтинг руководителей цифровой трансформации (РРЦТ);
- 2) рейтинг субъектов Российской Федерации по исполнению положений 8 ФЗ;
- 3) рейтинг субъектов Российской Федерации по внедрению ПОС.

РРЦТ является оперативным рейтингом, показатели которого изменяются в соответствии с задачами, стоящими перед руководителями цифровой трансформации как федеральных, так и региональных исполнительных органов власти и ведомств. В части ПОС РРЦТ включает в себя показатель "госпаблики" и показатель "внедрение платформы обратной связи", источниками данных для расчета которых являются рейтинг субъектов Российской Федерации по исполнению положений 8 ФЗ и рейтинг субъектов Российской Федерации по внедрению ПОС, соответственно [13].

Ранжирование регионов в рейтинге субъектов Российской Федерации по исполнению положений 8 ФЗ осуществляется путем формирования и присвоения им интегрального показателя, основанного на значениях 8 показателей, связанных с ведением официальных стра-

ниц в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" [6].

Оценка внедрения и использования ПОС осуществляется на основе 23 критериев, сгруппированных в два блока: взаимодействие с обращениями граждан и проведение общественных голосований. При формировании рейтинга эксперты исследуют степень внедрения ПОС, оперативность и качество решения социально значимых вопросов, а также уровень удовлетворённости граждан полученными ответами [2]. Представим взаимосвязь рейтингов и их показателей в формате схемы (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаимосвязи рейтингов и их показателей

По РРЦТ Волгоградская область занимает 58 место из 84 в рейтинге регионов (по состоянию на август 2024), в рейтинге субъектов Российской Федерации РФ по исполнению положений 8 ФЗ занимает 17 место из 85 (по состоянию на август 2024), а в рейтинге по внедрению ПОС занимает 61 место из 62 (по состоянию на 1 января 2024). Представим рекомендации по повышению позиций Волгоградской области в изложенных выше рейтингах [12].

Для повышения позиции региона в рейтинге субъектов РФ по исполнению положений 8 ФЗ, в котором у Волгоградской области 77 из 100 баллов (по состоянию на сентябрь 2024 года), на уровне ОИВ ВО и подведомственных им учреждений возможно:

1. Увеличить количество публикаций в неделю на официальных страницах в социальных сетях – как минимум довести до 3 публикаций в неделю в каждом государственном сообществе региона, по состоянию на сентябрь 2024 года данное требование выполняется лишь в 2680 государственных сообществах из 3153.

2. Оформить государственные сообщества в соответствии с требованиями 8-ФЗ, по состоянию на сентябрь 2024 года оформление имеется у 3135 сообществ из 3153.

3. Разместить интерактивные ссылки на формы ПОС в государственных сообществах региона, по состоянию на сентябрь 2024 года представленные формы размещены в 3096 со-

обществах региона.

4. Увеличить охват и вовлеченность пользователей за счет привлечения новых подписчиков и иных действий, направленных на привлечение аудитории.

Для повышения позиции региона в рейтинге субъектов РФ по внедрению ПОС необходимо выполнить следующие действия (табл. 1).

Таблица 1. Мероприятия по улучшению значений показателей рейтинга по внедрению ПОС в Волгоградской области

Показатель	Текущее значение (балл)	Мероприятия по улучшению значения
G1	10/50	Регулярное размещение информационных материалов о ПОС на официальных сайтах и официальных страницах. Повышение доли сообщений, полученных через ПОС, в том числе при помощи агитации населения региона.
G2	20/20	-
G3	0/20	Обеспечить интеграцию всех информационных систем региона, получающих обращения граждан с ПОС, при помощи способа "витрина данных" или же доказать отсутствие таких систем в регионе для получения 10 баллов по показателю
K1	-50/10	Для получения + 60 баллов – довести количество исполнительных органов власти региона, подключенных к ПОС в части обработки сообщений, до 100%
K2	-30/30	Довести количество органов местного самоуправления Волгоградской области, подключенных к ПОС в части обработки сообщений, как минимум до 80%
K3.1	30/30	-
K3.2	10/30	Подключить к ПОС в части обработки сообщений все организации, осуществляющие публично значимые функции
K4	0/20	В каждом исполнительном органе власти Волгоградской области, работающем в ПОС, настроить автоправила и автокоординацию. Подразумевающие настройку автоматической передачи обращений в подведомственные организации, подключенные в ПОС и автоматического назначения исполнителя, соответственно
K5	0/20	
K6	0/20	При каждом ответе на обращение через ПОС использовать заранее созданные шаблоны ответов (шаблон подготавливается организацией, работающей в ПОС, и может быть формальным, например, содержать только приветствие)
K7	10/20	Перемещать категории поступивших обращений на категории, подразумевающие быстрый ответ на сообщение (несет риски несвоевременного ответа на сообщения и обращения (показатель K9))
K8	20/50	Разместить на сайтах как можно большего количества исполнительных органов власти Волгоградской области и иных, подключенных к ПОС организаций, виджеты подачи сообщений через ПОС

K9	30/30	-
K10	15/30	Увеличить долю оценок 4 и 5, поставленных гражданами по ответам в ПОС
M1	20/30	Повысить количество жителей субъекта, принявших участие в мероприятиях общественного голосования хотя бы один раз
M2.1	30/30	-
M2.2	5/30	Повысить долю органов местного самоуправления Волгоградской области, публиковавших опросы в ПОС
P1	-50/10	Для получения + 60 баллов необходимо увеличить долю подключенных к ПОС исполнительных органов власти Волгоградской области в части проведения мероприятий общественного голосования до 100%
P2	30/50	Повысить долю подключенных к ПОС органов местного самоуправления Волгоградской области в части проведения мероприятий общественного голосования
P3	30/50	Размещать виджеты общественного голосования на веб-страницах органов и организаций, подключенных к ПОС, на которых данные виджеты не опубликованы
P4	20/30	Увеличить количество голосований на региональном и муниципальном уровне (учитываются данные разделов "Голосования по проектам", "Голосования по объектам благоустройства", "Рейтингование проектов")
P5	0/30	Увеличить количество реализованных в отчетном периоде проектов, победивших в голосованиях, перечисленных в показателе P4
P6	10/30	Увеличить долю публичных слушаний, проведенных органами местного самоуправления региона в ПОС, к общему количеству публичных слушаний, организованных в субъекте

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что для повышения позиции Волгоградской области в Рейтинге субъектов по внедрению ПОС первоочередно необходимо устранить отрицательные баллы по показателям:

1. K1 – на данный момент показатель находится в отрицательном значении (-50), при выполнении рекомендации возможно вернуть 50 баллов, полученные за счет других показателей и получить 10 баллов дополнительно.

2. K2 – на данный момент показатель находится в отрицательном значении (-30), при выполнении рекомендации возможно вернуть 30 баллов, полученные за счет других показателей и получить до 30 баллов дополнительно.

3. P1 – на данный момент показатель находится в отрицательном значении (-50), при выполнении рекомендации возможно вернуть 50 баллов, полученные за счет других показателей и получить 10 баллов дополнительно.

Таким образом, можно подчеркнуть значимость ПОС в контексте взаимодействия граждан с государственными органами. Экспериментальный этап ее внедрения, прошедший в ряде регионов, подтвердил целесообразность использования современных технологий для упрощения обращения граждан.

Тем не менее, анализ показателей рейтингов свидетельствует о необходимости пред-

принять ряд конкретных мер для повышения эффективности работы ПОС в Волгоградской области. Внедрение предложенных мероприятий, как разового, так и регулярного характера, направленных на улучшение взаимодействия с населением, может значительно повысить позиций субъекта в 3 рейтингах.

В заключение можно сказать, что успешная реализация платформы обратной связи представляет собой ключевой шаг к более прозрачному и демократичному взаимодействию между государственными органами и гражданами, что в конечном итоге способствует повышению уровня доверия к власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Седова А.П. Анализ эффективности работы с обращениями граждан в органах власти в республике Башкортостан // ESG-трансформация как фактор устойчивого развития территорий: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, г. Уфа, 08 дек. 2023. Уфа. 2023. С. 210-213.
2. В Минцифры составили рейтинг регионов по работе на Платформе обратной связи за I квартал 2024 года / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: <https://digital.gov.ru/ru/events/50726> (дата обращения: 05.10.2024).
3. Иванова Д.А. Инцидент-менеджмент в исполнительных органах государственной власти // Менеджмент в социальных и экономических системах: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, г. Пенза, 17-18 дек. 2020. Пенза. 2020. С. 31-33.
4. Кузина Н.А. Платформы обратной связи как технология эффективного взаимодействия органов власти и населения // Огарёв-Online. 2023. № 6(191) С. 1-5.
5. Лавинишникова В.С. Автоматизация обращений граждан с помощью ПОС (на материалах Минцифры ра) // Academy. 2023. № 2(75). С. 9-16.
6. Методика расчета / Рейтинг субъектов Российской Федерации по исполнению положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ. URL: <https://pos.gosuslugi.ru/docs/main/docs/metodi4ka8FZ> (дата обращения: 05.10.2024).
7. Оперативное совещание с вице-премьерами / Правительство Российской Федерации. URL: <http://government.ru/news/40862/#pp1802> (дата обращения: 30.09.2024).
8. Платформа обратной связи (ПОС) / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1058> (дата обращения: 30.09.2024).
9. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. № 2361 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 1802". URL: <https://rulaws.ru/government/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-20.12.2021-N-2361> (дата обращения: 30.09.2024).
10. Ласкова Д.С. Развитие платформ обратной связи для граждан // Цифровая экосистема экономики: сборник статей по итогам IX международной научно-практической онлайн конференции, г. Ростов-на-Дону, 27 апр. 2022. Ростов-на-Дону. 2022. С. 203-208.
11. Соколов А.В. Цифровые платформы обратной связи // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2021. Т. 36. С. 26-37.
12. Справочная информация / Госуслуги ПОС. URL: <https://pos.gosuslugi.ru/docs> (дата обращения: 05.10.2024).
13. Стала известна методика оценки деятельности РЦТ субъектов РФ в 2023 году / Национальный исследовательский Университет ИТМО. URL: <https://news.egov.itmo.ru/23-04-02-11.html> (дата обращения: 05.10.2024).
14. Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407384249> (дата обращения: 05.10.2024).
15. Мигалина Т.С. Цифровая платформа обратной связи – эффективный метод реализации защиты прав граждан на обращение в органы власти // Актуальные проблемы организации правоохра-

нительной и правозащитной деятельности: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Тула, 31 янв. 2023. Тула. 2023. С. 159-165.

© *Войнов Н.Д., 2024.*